

COLOMBIA: RIQUEZA NATURAL, CONFLICTO ARMADO Y LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Maria Fernanda Perlaza Molina

maria.perlaza@usantoto.edu.co

Universidad Santo Tomás de Aquino, Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental

Resumen:

Colombia enfrenta desafíos significativos en la búsqueda de la paz ambiental y territorial debido al conflicto armado interno, que ha generado transformaciones sociales, políticas y culturales. La distinción entre paz ambiental y territorial destaca la importancia de la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente. Este ensayo, aborda la temática del desarrollo sostenible con un enfoque en el postconflicto. Se destaca la importancia de la economía circular, la agricultura sostenible y la implementación de políticas públicas en el sector minero como pilares fundamentales para avanzar hacia el desarrollo sostenible en Colombia. Se concluye además que el camino hacia la sostenibilidad es un proceso continuo que requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores, desde el gobierno y las empresas hasta las comunidades y los ciudadanos.

Abstract:

Colombia faces significant challenges in its quest for environmental and territorial peace due to the internal armed conflict. This conflict has led to social, political, and cultural transformations. The distinction between environmental and territorial peace highlights the importance of citizen participation and respect for the environment. This paper addresses the issue of sustainable development. It focuses on the post-conflict context. It highlights the importance of the circular economy, sustainable agriculture, and the implementation of public policies in the mining sector

as fundamental pillars for progress towards sustainable development in Colombia. It also concludes that the path to sustainability is an ongoing process that requires the commitment and cooperation of all actors, from government and companies to communities and citizens.

INTRODUCCIÓN

En la búsqueda de un futuro próspero y equitativo, Colombia ha emprendido acciones significativas para alinear sus políticas y estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La importancia de este enfoque se evidencia en la investigación de Valderrama & Ceron (2023), quienes destacan la necesidad de fortalecer la infraestructura y la innovación como motores clave para el crecimiento económico inclusivo en Colombia.

A pesar de estos desafíos, Colombia ha logrado avances importantes en la promoción de la innovación y el desarrollo de infraestructuras resilientes. El informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022) destaca los esfuerzos del país para diversificar su base industrial, mejorar la conectividad y promover la adopción de tecnologías limpias en sectores clave como la energía y el transporte.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

Este ensayo explorará la relación entre el desarrollo sostenible y el conflicto armado en Colombia, examinando cómo la violencia y la inestabilidad han afectado los esfuerzos por promover la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico inclusivo y la equidad social en el país. Además, se propone examinar en detalle los avances y desafíos de Colombia en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, analizando las políticas gubernamentales, las iniciativas del sector privado y la participación de la sociedad civil en la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo.

DISCUSIÓN

En Colombia, el conflicto interno armado ha logrado transformar las dinámicas sociales, políticas y culturales que se viven en los territorios (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra y Vega, 2018). A partir de la distinción entre paz ambiental y paz territorial expresada por Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, y Vega (2018), en la que la paz territorial tiene como base la participación ciudadana y la construcción activa de paz; mientras que la paz ambiental es entendida como la inclusión del respeto por el medio ambiente dentro del discurso de paz. Esta diferencia conceptual establece visiones y enfoques de construcción de paz, aunque distintos, están estrechamente relacionados.

La principal problemática socioambiental abordada por Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, y Vega (2018), se centra en la explotación de recursos, a partir de los cuales la antigua guerrilla de las FARC obtenía beneficio económico de manera ilegal a expensas de serios daños medioambientales.

Partiendo de esto, los tratados firmados con la antigua FARC son la base fundamental hacia el reconocimiento del medio ambiente como objeto de derechos, en la medida en que se

establecen propuestas y proyectos en pro de la construcción de comunidades sostenibles que generen desarrollo y crecimiento, todo esto sin pasar por alto que las estrategias para lograr la paz ambiental y territorial deben estar ligadas con el fin de alcanzar la anhelada paz completa.

Otro de los aspectos importantes de los acuerdos de paz, es la inmersión de entidades gubernamentales (Corporaciones Autónomas Regionales) en la implementación de políticas y programas que involucren a las comunidades promoviendo el desarrollo sostenible en la construcción de paz territorial.

Sin embargo, el posconflicto trae consigo un sinnúmero de desafíos asociados en su mayoría al componente socioambiental, debido a la ausencia del Estado, la falta de garantías en la seguridad de las comunidades comprometidas con el proceso de paz, la presencia de disidencias de las FARC en busca de control territorial y la dificultad de la ejecución de programas de paz (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra y Vega, 2018).

Por esto, el propósito debería estar encaminado en incrementar las iniciativas mientras se disminuyen los desafíos asociados al proceso de construcción de paz, demostrando así que la firma de estos acuerdos es una oportunidad de generar desarrollo económico, social y ambiental.

Otra visión sobre el medio ambiente y el post-conflicto en Colombia es presentada por Rodríguez-Zapata y Ruiz-Agudelo (2021). En su análisis, señalan que la convivencia de conflictos sociales y políticos históricos, junto con daños ambientales persistentes, marginación social y una pobreza multidimensional en un contexto de post-conflicto frágil, genera una significativa tensión socioambiental y se percibe como una amenaza inminente para la gestión territorial.

Adicionalmente, Salazar et al. (2022) presentan un claro ejemplo de la estrecha relación entre la economía del país y el medio ambiente, ilustrando que entre 2010 y 2016 periodo de negociaciones de paz, aumentó la riqueza y equidad para los colombianos, y simultáneamente, la pérdida de cobertura arbórea, las emisiones de gases de efecto invernadero y el número de incendios disminuyeron o se mantuvieron en sus niveles más bajos de la última década.

Luego de la contextualización sobre el conflicto interno armado, el proceso de paz y su relación con el medio ambiente, es importante presentar las estrategias que se han implementado en ciertas comunidades que enfrentan algunos de los desafíos postconflicto mencionados por Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, y Vega (2018).

En el caso de la investigación realizada en comunidades negras del Patía en el departamento del Cauca, el Estado colombiano lidera la promoción de la identidad cultural y el desarrollo territorial a través de planes de etnodesarrollo, mientras que los consejos comunitarios, basados en su cosmovisión, adoptan planes de vida para la sostenibilidad y protegen el territorio mediante prácticas agroecológicas que preservan saberes ancestrales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Toro Chalá et al., 2023).

Por otro lado, el estudio realizado por Valderrama y Cerón (2023) en la ciudad de Neiva, la cual evalúa la percepción de la población acerca de la recuperación y la restauración del espacio público, mediante un programa de paisajes sostenibles con árboles frutales. Esta táctica se visualiza como un método novedoso para promover el desarrollo de ciudades sostenibles, potenciando tanto los aspectos medioambientales como sociales. Este caso ejemplifica

claramente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número nueve, el cual se centra en Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Otro ejemplo de ejecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número nueve, corresponde a la Ley núm. 2069 del 31 de diciembre de 2020, la cual tiene por objeto *“Establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad”*. Sin embargo, de acuerdo con Lehmann & Martínez-Cárdenas (2023), si bien existe una preocupación por cumplir con el ODS 9 mediante la reducción de los costos regulatorios y de transacción para las pymes, facilitando su entrada y desarrollo en el mercado, a pesar de los esfuerzos realizados para reducir estos costos mediante procesos tributarios simplificados, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar los objetivos del ODS 9.

Un modelo ejemplar de implementación de los ODS 8,9 y 12 en la industria manufacturera es ilustrado por Ibujés-Villacís y Franco-Crespo (2023), quienes evalúan el comportamiento de la productividad y eficiencia de la industria manufacturera en Pichincha, Ecuador. Estos autores concluyen que, para alcanzar estos objetivos en la fabricación, se necesita una alta productividad en el uso de activos a gran escala, junto con la prolongación de la vida útil de los productos. Esto implica soluciones innovadoras, adaptación de procesos y un uso responsable de recursos para minimizar los impactos ambientales y sociales.

En el contexto urbano chino, un ejemplo de evaluación de ODS examina la interrelación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el agua, la energía, la infraestructura urbana y el desarrollo social en China. A través de un análisis detallado, se

evalúan las sinergias y complementariedades entre estos ODS, identificando áreas donde las políticas y acciones integradas podrían mejorar el progreso hacia el desarrollo sostenible. Se destacan las interconexiones entre estos objetivos y se proponen estrategias para abordar los desafíos (Liu et al., 2023).

Partiendo de los ejemplos de implementación de ODS descritos anteriormente, en Colombia sería beneficioso ejecutar estrategias de participación ciudadana, programas de sostenibilidad en comunidades y ciudades; así como establecer una política de medición de indicadores de progreso de ODS, esto con el fin de garantizar el seguimiento y evaluación, identificando las áreas de mejora y posibles retos.

Una de las mayores problemáticas ambientales en Colombia es el impacto de la minería, ya que está asociada a deforestación, degradación del suelo y contaminación. De acuerdo con Hirons (2020) en su investigación sobre minería a pequeña escala y ODS, concluye que, para lograr un desarrollo sostenible del sector, es fundamental abordar la exclusión sistémica en las políticas públicas, implementar estrategias de formalización inclusivas y fortalecer la base de conocimientos sobre el sector mediante la investigación académica.

En un panorama más amplio, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina, hace énfasis en el fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales, marcos normativos e instrumentales para optimizar el rendimiento de los recursos naturales en el desarrollo, así como la búsqueda de la convergencia y articulación entre países y mecanismos de integración para gestionar los recursos y garantizar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos (Álvarez, 2016).

Globalmente, diversos autores han realizado un sinnúmero de investigaciones enfocadas en estrategias y soluciones encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estas alternativas se destaca el uso de energías renovables (Moustakas et al., 2020; Nastasi et al., 2022; Oliveira et al., 2022), la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura (Feng et al., 2024; Lago-Oliveira et al., 2023) y la economía circular (Chang et al., 2024; Mora-Contreras, Torres-Guevara, et al., 2023; Verma et al., 2024).

En los últimos años, el incremento en la demanda energética a nivel global y el consecuente aumento en los precios del petróleo han motivado a los países consumidores a explorar fuentes alternativas de energía, centrándose especialmente en el desarrollo de biocombustibles (Cabrera-Jiménez et al., 2022). Para el caso de América Latina, Gómez (2016) presenta los niveles de eficiencia identificados para los países productores de biodiésel y bioetanol, en el que la eficiencia productiva de Colombia está clasificada como baja, sin embargo, explica que esta podría incrementar si se aumentaran las entradas de insumos de soya.

Aunque América Latina posee un gran potencial para la producción de biocombustibles, este potencial no se aprovecha completamente debido a las limitadas capacidades tecnológicas y productivas en las regiones. La falta de inversión en proyectos de expansión e innovación reduce las oportunidades de desarrollo y crecimiento en estos países (Gómez, 2016). Este es un claro ejemplo de que el camino hacia el desarrollo de Colombia, parte de la formulación y ejecución de proyectos innovadores, la inversión por parte de entidades públicas y privadas, así como la concientización de los ciudadanos sobre el futuro energético del país.

Otra alternativa encaminada hacia el desarrollo sostenible es la que presenta Fernandes Martins et al. (2022), conocida como "Normas Voluntarias de Sostenibilidad" (VSS, por sus siglas en inglés), las cuales están vinculadas a una amplia variedad de temas y reflejan un cambio en la perspectiva del comercio hacia acciones sostenibles, influenciadas por los objetivos de la Agenda 2030.

En términos de gestión, adoptar las VSS facilita a las empresas acceder a mercados donde los consumidores valoran la sostenibilidad y la trazabilidad en los productos. Esto conlleva a una producción más limpia y una mayor responsabilidad social y ambiental. Por lo tanto, las empresas están cada vez más inclinadas a seguir esta corriente positiva hacia las VSS (Fernandes Martins et al., 2022).

Por último, una de las alternativas más destacadas en la búsqueda del Desarrollo Sostenible es la Economía Circular (EC), la cual se espera que conduzca a empresas más sostenibles, aunque los efectos de estas prácticas en los resultados de sostenibilidad empresarial son inciertos, especialmente cuando están influenciados por factores como la Industria 4.0 y la presión de las partes interesadas. La literatura actual presenta una variedad de perspectivas, pero limitadas, sobre cómo abordar estas dinámicas y efectos, lo que a veces resulta en una comprensión parcial del tema y en confusiones y contradicciones respecto al rendimiento en sostenibilidad, las prácticas de EC y los factores que las influyen (Mora-Contreras, Torres-Guevara, et al., 2023).

Colombia está comenzando a implementar nuevas políticas públicas que responden a las preocupaciones globales. Además, en las últimas décadas, su enfoque hacia la gestión de

residuos y la Economía Circular ha experimentado cambios significativos debido a modificaciones en su marco legal, de manera distinta a otros países de la región (Calderón Márquez y Rutkowski, 2020).

A pesar de las medidas destinadas a respaldar la economía circular, según Henao-Hincapié et al. (2024), existe una falta de evidencia empírica sobre el compromiso de los consumidores. Los factores sociodemográficos, especialmente la ubicación geográfica, el nivel de educación y el nivel socioeconómico, tienen un impacto en la participación de los consumidores en la economía circular. Por lo tanto, es importante destacar el papel del consumidor en la implementación de estrategias de economía circular en Colombia, promoviendo comportamientos de consumo circular que incluyan la adquisición, el uso y la disposición adecuada de productos.

Por ejemplo, en el estudio realizado por Mora-Contreras, Ormazabal, et al. (2023) a partir de datos de empresas manufactureras en Colombia, indica que las empresas que adoptan sistemas de gestión ambiental (SGA), producción limpia (PL) o ambas, pueden mejorar su rendimiento económico y la sostenibilidad. Estas mejoras incluyen la generación de valor económico y ambiental adicional mediante la venta de residuos, un aumento en la reutilización del agua y beneficios sociales como la creación de empleos verdes.

De igual manera, en la agroindustria también se están implementando prácticas de Economía Circular. En el caso del sistema agroalimentario de cacao en Meta (Colombia), de acuerdo con aHoof et al. (2024), la evaluación de cuatro escenarios de economía circular, que incluyen compostaje, vermicompostaje, riego por goteo y valorización de cáscaras de cacao, se

basa en los residuos de biomasa y los datos de costo-beneficio. La investigación sugiere que el vermicompostaje es una opción innovadora y viable para las plantaciones de cacao, ya que reduce los residuos de biomasa y aumenta los ingresos económicos a nivel de explotación.

CONCLUSIONES

Los desafíos para alcanzar la paz ambiental y territorial son numerosos y complejos. Entre ellos se cuentan la presencia de grupos armados ilegales y la ausencia del Estado en algunas regiones. Sin embargo, se han planteado iniciativas prometedoras que evidencian la posibilidad de cambio. La paz en Colombia no puede limitarse únicamente a la ausencia de violencia; debe ser integral e incluir la construcción de un futuro sostenible mediante la protección del medio ambiente. Esto corresponde a un trabajo conjunto entre entidades gubernamentales, entidades privadas y los ciudadanos

En Colombia, la búsqueda del desarrollo sostenible se está construyendo a través de iniciativas y prácticas que involucran los sectores económico, ambiental y social. El fomento de la agricultura sostenible no solo impulsa la producción de alimentos de manera responsable, sino que también preserva los recursos naturales y protege el medio ambiente. Las políticas públicas en el sector minero están siendo reformadas para garantizar una explotación responsable de los recursos naturales, minimizando así los impactos ambientales y sociales.

Además, las prácticas de sostenibilidad en comunidades y ciudades están promoviendo la inclusión social y económica, así como la gestión eficiente de recursos como el agua y la energía. La implementación de la economía circular está transformando los modelos de producción y consumo, fomentando la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos, y creando nuevas oportunidades económicas y empleos verdes.

Estas acciones corresponden a las bases para un desarrollo sostenible en Colombia, buscando el progreso económico y la simultánea protección del medio ambiente y el bienestar social. Sin embargo, el camino hacia la sostenibilidad es un proceso continuo que requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores, desde el gobierno y las empresas hasta las comunidades y los ciudadanos.

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. 2018th ed. Ediciones USTA.
- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education ahead-of-print(ahead-of-print)*. doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. 2020. "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
- Álvarez, A. M. (2016). Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI. *Revista Problemas del Desarrollo*, 186(47), 58. <http://probdes.iiec.unam.mx>
- Cabrera-Jiménez, R., Mateo-Sanz, J. M., Gavaldà, J., Jiménez, L., & Pozo, C. (2022). Comparing biofuels through the lens of sustainability: A data envelopment analysis approach. *Applied Energy*, 307. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118201>
- Calderón Márquez, A. J., & Rutkowski, E. W. (2020). Waste management drivers towards a circular economy in the global south – The Colombian case. *Waste Management*, 110, 53–65. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.05.016>
- Chang, K. F., Lin, C. T., & Bin, Y. Q. (2024). Harmony with nature: Disentanglement the influence of ecological perception and adaptation on sustainable development and circular economy goals in country. *Heliyon*, 10(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26034>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva*. www.issuu.com/publicacionescepal/stacks
- Feng, M., Chen, Y., Li, Z., Duan, W., Zhu, Z., Liu, Y., & Zhou, Y. (2024). Optimisation model for sustainable agricultural development based on water-energy-food nexus and CO2 emissions: A case study in Tarim river basin. *Energy Conversion and Management*, 303. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118174>

- Fernandes Martins, K., Teixeira, D., & de Oliveira Corrêa, R. (2022). Gains in sustainability using Voluntary Sustainability Standards: A systematic review. En *Cleaner Logistics and Supply Chain* (Vol. 5). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2022.100084>
- Gómez, J. M. (2016). Analysis of the variation in the efficiency in the production of biofuels in Latin America. *Estudios Gerenciales*, 32(139), 120–126. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.01.001>
- Henao-Hincapié, L. J., Leyes, M., Loeber-Vizcaíno, G. E., Cruz-Pérez, A., Romero-Perdomo, F., & González-Curbelo, M. Á. (2024). Assessing consumer knowledge, attitudes, and adoption of circular economy practices in Colombia. *Sustainable Production and Consumption*, 46, 256–267. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.02.030>
- Hirons, M. (2020). How the Sustainable Development Goals risk undermining efforts to address environmental and social issues in the small-scale mining sector. En *Environmental Science and Policy* (Vol. 114, pp. 321–328). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.08.022>
- Hoof, B. Van, Solano, A., Riaño, J., Mendez, C., & Medaglia, A. L. (2024). Decision-making for circular economy implementation in agri-food systems: A transdisciplinary case study of cacao in Colombia. *Journal of Cleaner Production*, 434. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140307>
- Ibujés-Villacís, J., & Franco-Crespo, A. (2023). Relationship between Productivity and Efficiency with Sustainable Development Goals: The Case of the Manufacturing Industry in Pichincha, Ecuador. *Revista de métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 35, 34–56. www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/5475
- Lago-Oliveira, S., El-Areed, S. R. M., Moreira, M. T., & González-García, S. (2023). Improving environmental sustainability of agriculture in Egypt through a life-cycle perspective. *Science of the Total Environment*, 890. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164335>
- Lehmann, R. B., & Martínez-Cárdenas, B. (2023). Analysis of the Digital Transformation Policies of Microenterprises in the Latin American Region: the Cases of Colombia and Chile. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 56(166), 113–135. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2023.166.18908>
- Liu, H., Peng, D., Yang, H. J., Mu, Y., & Zhu, Y. (2023). Exploring the evolution of sustainable fisheries development: Focusing on ecological, environmental and management issues. En *Ecological Informatics* (Vol. 75). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102004>
- Mora-Contreras, R., Ormazabal, M., Hernández-Salazar, G., Torres-Guevara, L. E., Mejía-Villa, A., Prieto-Sandoval, V., & Carrillo-Hermosilla, J. (2023). Do environmental and cleaner

- production practices lead to circular and sustainability performance? Evidence from Colombian manufacturing firms. *Sustainable Production and Consumption*, 40, 77–88. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.06.004>
- Mora-Contreras, R., Torres-Guevara, L. E., Mejia-Villa, A., Ormazabal, M., & Prieto-Sandoval, V. (2023). Unraveling the effect of circular economy practices on companies' sustainability performance: Evidence from a literature review. En *Sustainable Production and Consumption* (Vol. 35, pp. 95–115). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.10.022>
- Moustakas, K., Loizidou, M., Rehan, M., & Nizami, A. S. (2020). A review of recent developments in renewable and sustainable energy systems: Key challenges and future perspective. En *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 119). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109418>
- Nastasi, B., Markovska, N., Puksec, T., Duić, N., & Foley, A. (2022). Renewable and sustainable energy challenges to face for the achievement of Sustainable Development Goals. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 157. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112071>
- Oliveira, C. Y. B., Jacob, A., Nader, C., Oliveira, C. D. L., Matos, Â. P., Araújo, E. S., Shabnam, N., Ashok, B., & Gálvez, A. O. (2022). An overview on microalgae as renewable resources for meeting sustainable development goals. *Journal of Environmental Management*, 320. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115897>
- Rodríguez-Zapata, M. A., & Ruiz-Agudelo, C. A. (2021). Environmental liabilities in Colombia: A critical review of current status and challenges for a megadiverse country. En *Environmental Challenges* (Vol. 5). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100377>
- Salazar, A., Sanchez, A., Dukes, J. S., Salazar, J. F., Clerici, N., Lasso, E., Sánchez-Pacheco, S. J., Rendón, Á. M., Villegas, J. C., Sierra, C. A., Poveda, G., Quesada, B., Uribe, M. R., Rodríguez-Buriticá, S., Ungar, P., Pulido-Santacruz, P., Ruiz-Morato, N., & Arias, P. A. (2022). Peace and the environment at the crossroads: Elections in a conflict-troubled biodiversity hotspot. En *Environmental Science and Policy* (Vol. 135, pp. 77–85). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.04.013>
- Toro Chalá, E., Macuacé Otero, R. A., & Sevillano Rodríguez, M. E. (2023). Planeación y gestión de los Consejos Comunitarios de la región del Patía del sur occidente colombiano. *Apuntes*, 50(94), 27–65. <https://doi.org/10.21678/apuntes.94.1911>
- Valderrama, C., & Ceron, A. (2023). Assessment of urban resilience: Citizen perception in sustainable landscapes, agroforestry, and public space regeneration. *Revista U.D.C.A Actualidad and Divulgacion Cientifica*, 26(2). <https://doi.org/10.31910/rudca.v26.n2.2023.2246>

Verma, N., Talwar, P., Upadhyay, A., Singh, R., Lindenberger, C., Pareek, N., Sarangi, P. K., Zorpas, A. A., & Vivekanand, V. (2024). Food-Energy-Water Nexus in compliance with Sustainable Development Goals for integrating and managing the core environmental verticals for sustainable energy and circular economy. *Science of the Total Environment*, 930. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172649>